

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АНАЛИЗ СПЕКТРА ЛАБОРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ

Джураева Д.Э.

*PhD доцент, Термезский филиал Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

Кушаков Д.

*Ассистент, Термезский филиал Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

Маткаримова Д.С.

*DSc, профессор, Ташкентский Государственный Медицинский
Университет*

Аннотация. Цель исследования – оценить особенности изменений показателей гемограммы у больных иммунной тромбоцитопенией (ИТП) в зависимости от степени тяжести тромбоцитопении и определить их клиническое значение.

Материалы и методы. Обследован 91 пациент с установленным диагнозом ИТП. Проведён анализ показателей периферической крови, включая уровень тромбоцитов, гемоглобина, эритроцитов, а также лейкоцитарную формулу. Оценка проводилась с учётом степени тяжести заболевания.

Результаты. У всех пациентов основным лабораторным критерием являлось снижение уровня тромбоцитов различной степени выраженности. Наряду с этим выявлены изменения со стороны других показателей гемограммы. Отмечалось снижение уровня гемоглобина и эритроцитов, соответствующее лёгкой степени анемии при умеренной и среднетяжёлой тромбоцитопении, а также анемии средней степени тяжести при тяжёлой тромбоцитопении. Полученные данные свидетельствуют о том, что изменения гемограммы при ИТП носят преимущественно ограниченный характер и

затрагивают главным образом тромбоцитарное и эритроцитарное звено кроветворения.

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, гемограмма, тяжесть заболевания, тромбоциты, анемия.

IMMUNIT TROMBOTSITOPENIYASI BO'LGAN BEMORLARDA LABORATORIYA SINGILLARINING SPEKTRINING TAHLILI

D.E. Juraeva

T.f.d., dotsent, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Termiz filiali

D. Kushakov

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Termiz filiali dotsenti

D.S. Matkarimova

T.f.d., professor, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi trombositopeniyaning og'irligiga qarab immun trombositopeniyasi (ITP) bo'lgan bemorlarda gemogramma parametrlarining o'zgarishi xususiyatlarini baholash va ularning klinik ahamiyatini aniqlash edi.

Materiallar va usullar. ITP tashxisi tasdiqlangan to'qson bitta bemor tekshirildi. Trombotsitlar, gemoglobin, qizil qon tanachalari va leykotsitlar soni kabi periferik qon parametrlari tahlil qilindi. Baholash kasallikning og'irligini hisobga olgan holda o'tkazildi.

Natijalar. Barcha bemorlarda asosiy laboratoriya mezoni turli darajadagi trombositlar sonining kamayishi edi. Boshqa gemogramma parametrlarida ham o'zgarishlar aniqlandi. Gemoglobin va qizil qon tanachalari sonining kamayishi kuzatildi, bu o'rtacha va og'ir trombositopeniyada yengil anemiyaga, shuningdek, og'ir trombositopeniyada o'rtacha anemiyaga mos keladi. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ITPdagi gemogramma o'zgarishlari asosan cheklangan va asosan gematopoezning trombositlar va qizil qon tanachalari komponentlariga ta'sir qiladi.

Kalit so'zlar: immun trombositopeniya, gemogramma, kasallikning og'irligi, trombositlar, anemiya.

ANALYSIS OF A SPECTRUM OF LABORATORY ABSORPTIONS IN PATIENTS WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENIA

D.E. Juraeva

PhD, Associate Professor, Termez Branch of Tashkent State Medical University

D. Kushakov

Assistant Professor, Termez Branch of Tashkent State Medical University

D.S. Matkarimova

DSc, Professor, Tashkent State Medical University

Abstract. The aim of the study was to evaluate the characteristics of changes in hemogram parameters in patients with immune thrombocytopenia (ITP) depending on the severity of thrombocytopenia and to determine their clinical significance.

Materials and Methods. Ninety-one patients with a confirmed diagnosis of ITP were examined. Peripheral blood parameters were analyzed, including platelet, hemoglobin, red blood cell, and white blood cell counts. The assessment was conducted taking into account the severity of the disease.

Results. In all patients, the primary laboratory criterion was a decrease in platelet count of varying severity. Changes in other hemogram parameters were also detected. Decreases in hemoglobin and red blood cell counts were observed, consistent with mild anemia in moderate to severe thrombocytopenia, as well as moderate anemia in severe thrombocytopenia. These data indicate that hemogram changes in ITP are predominantly limited and primarily affect the platelet and red blood cell components of hematopoiesis.

Keywords: immune thrombocytopenia, hemogram, disease severity, platelets, anemia.

Введение. Иммунная тромбоцитопения (ИТП) остаётся одной из наиболее распространённых приобретённых тромбоцитопений, характеризующейся не только снижением количества тромбоцитов, но и комплексными изменениями показателей гемограммы, отражающими нарушения как тромбоцитарного, так и костномозгового звена гемопоэза [2,6]. В последние годы особое внимание уделяется расширенной интерпретации параметров периферической крови, включая морфологию клеток и сопутствующие изменения эритроцитарных и лейкоцитарных показателей [5,9].

Современные исследования подчеркивают, что стандартная оценка только уровня тромбоцитов является недостаточной для понимания патогенеза и клинического течения ИТП. По данным ряда авторов, изменения таких параметров, как морфологические особенности клеток крови, имеют важное диагностическое и дифференциально-диагностическое значение [1,4,7]. Установлено, что морфологические изменения отражают компенсаторную активацию мегакариопоэза и усиленный выброс молодых тромбоцитов в периферическую кровь, тогда как выраженные морфологические изменения могут указывать на альтернативные причины тромбоцитопении [3,8,13].

Особую значимость приобретает проблема дифференциации ИТП в зависимости от степени тяжести, при которых в гемограмме выявляются характерные изменения со стороны тромбоцитов. Показано, что именно анализ параметров гемограммы позволяет избежать диагностических ошибок и необоснованной иммуносупрессивной [10,11].

В последние годы также активно изучается прогностическое значение гемограммы при ИТП. По данным современных исследований, сочетанные изменения тромбоцитарных индексов и показателей красной крови (анемия,

вариабельность размеров эритроцитов) могут отражать тяжесть геморрагического синдрома и риск неблагоприятного течения заболевания [9,12].

Таким образом, углублённое изучение изменений гемограммы при иммунной тромбоцитопении представляет собой актуальное направление современной гематологии, позволяющее повысить точность диагностики, улучшить дифференциально-диагностические алгоритмы и обосновать персонализированный подход к лечению пациентов.

Цель исследования: оценить особенности изменений показателей гемограммы у больных иммунной тромбоцитопенией (ИТП) в зависимости от степени тяжести тромбоцитопении и определить их клиническое значение.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты (n=91) с иммунной тромбоцитопенией в возрасте от 19 до 80 лет, находившиеся на стационарном и амбулаторном наблюдении в Сурхандарьинском областном многопрофильном медицинском центре (СОММЦ) с 2019 по 2023 гг.

Среди больных ИТП проводился комплекс стандартных лабораторных анализов, включавшие определение статуса гематологических показателей по данным периферической крови: количество гемоглобина (г\л), эритроцитов ($\times 10^{12}/л$), лейкоцитов ($\times 10^9/л$), тромбоцитов ($\times 10^9/л$), клеточных элементов лейкоцитарной формулы и скорость оседания эритроцитов (СОЭ, мм/ч), подсчёт которых производился с помощью анализаторы фирмы «Symens, Japan» с применением реактивов той же фирмы. При наличии отклонений в количественных данных гематологических показателей производилась отдельная морфологическая оценка мазка крови, которая подтверждала наличие ИТП. Для вычисления результатов клинического и лабораторного анализов применен пакет программ «BioStat 5.8.4.3», с помощью которой рассчитывались: - средние арифметические показателя (M) и стандартная

ошибка среднего (m). Статистически значимыми различия принимались при уровне достоверности – $P < 0.05$.

Результаты и обсуждение. Анализируя средние значения показателей общего анализа крови в основной группе пациентов с ИТП в сравнении с контролем установлены характерные для заболевания изменения проявлявшиеся тромбоцитопенией. Были оценены и лабораторные проявления заболевания (анализ периферической крови и миелограммы) в основной группе ИТП и с учетом тяжести тромбоцитопении (Таблица 1).

Таблица 1.

Медиана гематологических показателей периферической крови в основной (ИТП) и контрольной группах, (M±m).

Показатели	Группы	
	Группа здоровых (КГ), n=88	Группа больных ИТП, n=91
Гемоглобин, г/л	136,4±4,8	92,0±1,3 ^{***}
Эритроциты, $\times 10^{12}/л$	4,2±0,8	3,2±0,05 ^{**}
Тромбоциты, $\times 10^9/л$	275,2±6,9	43,6±1,0 ^{***}
Лейкоциты, $\times 10^9/л$	8,2±1,4	5,1±0,1 [*]
Лимфоциты, %	35,5±1,4	26,5±0,5 [*]
Базофилы, %	1,0±0,6	1,4±0,06
Эозинофилы, %	2,1±0,8	5,25±0,98 ^{**}
п/я, %	5,5±0,9	4,8±0,26
с/я, %	64,1±1,6	59,8±1,0
СОЭ, мм/ч	7,2±1,4	10,4±0,10 [*]

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с контролем: * - $P < 0.05$; ** - $P < 0.01$; *** - $P < 0.001$.

Анализируя медиану гематологических показателей в периферической крови в основной группе пациентов с ИТП было выявлено в отношении к контролю достоверно низкое значение гемоглобина в 1,5 раз ($92,0 \pm 1,3$ г/л против $136,4 \pm 4,8$ г/л; $P < 0.001$), сопровождавшееся и снижением числа эритроцитов в 1,3 раза ($3,2 \pm 0,05 \times 10^{12}/л$ против $4,2 \pm 0,8 \times 10^{12}/л$; $P < 0.01$).

Основным диагностическим критерием ИТП служило снижение числа тромбоцитов в группе больных менее $100 \times 10^9/л$. В сравнении с контролем, в основной группе количество тромбоцитов достоверно значимо было снижено в 6,3 раза ($43,6 \pm 1,0 \times 10^9/л$ против $275,2 \pm 6,9 \times 10^9/л$; $P < 0.001$) (смотрите Таблицу 3.4).

Наряду с этим, хотя количество лейкоцитов и не отклонялось от нормального уровня, но все же их медиана в основной группе с ИТП оказалась статистически значимо ниже чем в контроле в 1,6 раза ($5,1 \pm 0,1 \times 10^9/л$ против $8,2 \pm 1,4 \times 10^9/л$; $P < 0.05$). В составе лейкоцитарной формулы все лейкоцитарные клетки находились в пределах нормы.

Между тем, в сравнительном аспекте с контрольной медианой лимфоциты снижались в 1,4 раза ($26,5 \pm 0,5\%$ против $35,5 \pm 1,4\%$; $P < 0.05$), базофилы же и эозинофилы повышались до $1,4 \pm 0,06\%$ ($P > 0.05$) и $5,25 \pm 0,98\%$ ($P < 0.01$), тогда как число п/я и с/я нейтрофилов снижалось до $4,8 \pm 0,26\%$ ($P > 0.05$) и $59,8 \pm 1,0$ ($P > 0.05$) соответственно. Вместе с этим, СОЭ при ее нормальных значениях среди больных оказалось ускоренной в 1,5 раза чем в контрольной группе ($10,4 \pm 0,10$ мм/ч против $7,2 \pm 1,4$ мм/ч; $P < 0.05$), что возможно было связано с активностью иммунного процесса в группе больных с ИТП.

Динамика редних значений гематологических показателей в периферической крови при умеренной, средней степени и тяжелой тромбоцитопении характеризовалась снижением медианы гемоглобина и эритроцитов в 1,2 ($113,8 \pm 4,02$ г/л против $136,4 \pm 4,8$ г/л; $P > 0.05$) и 1,1 ($3,93 \pm 0,5 \times$

10¹²/л против 4,2±0,8 x 10¹²/л; P>0.05); в 1,4 (98,5±3,8 г/л против 136,4±4,8 г/л; P<0.05) и 1,2 (3,54±0,48 x 10¹²/л против 4,2±0,8 x 10¹²/л; P>0.05); 1,5 (87,9±2,6 г/л против 136,4±4,8 г/л; P<0.05) и 1,44 (2,9±0,54 x 10¹²/л против 4,2±0,8 x 10¹²/л; P<0.05) раза (Таблица 2).

Таблица 2.

Медиана гематологических показателей периферической крови в группах пациентов с ИТП и контроля, (M±m)

Показатели	Группы			
	КГ, n=88	I степень ИТП, n=36	II степень ИТП, n=32	III степень ИТП, n=23
Гемоглобин, г/л	136,4±4,8	113,8±4,02	98,5±3,8 ^{*^}	87,9±2,6 ^{*^}
Эритроциты, x10 ¹² /л	4,2±0,8	3,93±0,5 [^]	3,54±0,48	2,9±0,54 [*]
Тромбоциты, x10 ⁹ /л	275,2±6,9	68,3±4,6 ^{****^^}	42,3±3,7 ^{***}	21,8±1,23 ^{****^^}
Лейкоциты, x10 ⁹ /л	8,2±1,4	4,99±0,8 ^{**}	5,37±0,72	5,8±0,56
Лимфоциты, %	35,5±1,4	37,7±2,94 ^{^^}	35,5±2,53 ^{^^}	31,2±2,1 [^]
Базофилы, %	1,0±0,6	1,36±0,09	1,37±0,12	1,56±0,22
Эозинофилы, %	2,1±0,8	4,5±0,20 [*]	4,1±0,22 [*]	5,1±0,29 [*]
п/я, %	5,5±0,9	5,6±0,92 ^{^^}	5,3±0,71 ^{^^}	4,2±0,9 ^{^^}
с/я, %	64,1±1,6	65,30±4,37 ^{^^}	61,12±3,66 ^{^^}	55,6±3,8 ^{****}
СОЭ, мм/ч	7,2±1,4	8,9±1,5 ^{^^}	9,8±1,2 ^{^^}	12,6±1,6 ^{****}

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с контролем: * - P<0.05; ** -P<0.01; *** -P<0.001; ^- достоверно по сравнению с показателями с основной группы (^-P<0,05; ^^ -P<0,01; ^^ -P<0,001)

Вместе с тем, в отношении к контролю медиана тромбоцитов у больных с легкой степенью тяжести тромбоцитопении были ниже в 4,03 (68,3±4,6 x 10⁹/л против 275,2±6,9 x 10⁹/л; P<0.001), со средней степенью ИТП в 6,5 (42,3±3,7 x

$10^9/\text{л}$ против $275,2 \pm 6,9 \times 10^9/\text{л}$; $P < 0.001$) и при тяжелой ИТП в 12,6 раза ($21,8 \pm 1,23 \times 10^9/\text{л}$ против $275,2 \pm 6,9 \times 10^9/\text{л}$; $P < 0.001$).

Медиана лейкоцитов как и в основной группе при всех степенях тяжести ИТП была ниже медианы в контроле в 1,6 раза ($4,99 \pm 0,8 \times 10^9/\text{л}$ против $8,2 \pm 1,4 \times 10^9/\text{л}$; $P < 0.01$), в 1,52 ($5,37 \pm 0,72 \times 10^9/\text{л}$ против $8,2 \pm 1,4 \times 10^9/\text{л}$; $P < 0.01$) и 1,4 ($5,8 \pm 0,56 \times 10^9/\text{л}$ против $8,2 \pm 1,4 \times 10^9/\text{л}$; $P < 0.01$) раза соответственно.

Наряду с этим все лейкоцитарные клетки, помимо незначимого повышения базофилов, находились в пределах нормы. Так, сравнивая с контрольной медианой лимфоциты при умеренной тромбоцитопении повысились до $37,7 \pm 2,94\%$ ($P > 0.05$), при средней степени ИТП составили $35,5 \pm 2,53\%$ ($P > 0.05$) и при тяжелой ИТП снизились до $31,2 \pm 2,1\%$ ($P > 0.05$).

В то же время, с учетом степени тяжести тромбоцитопении базофилы и эозинофилы повысились до $1,36 \pm 0,09\%$ ($P > 0.05$) и $4,5 \pm 0,20\%$ ($P < 0.05$), $1,37 \pm 0,12\%$ ($P > 0.05$) и $4,1 \pm 0,22\%$ ($P < 0.05$), $1,56 \pm 0,22\%$ ($P > 0.05$) и $5,1 \pm 0,29\%$ ($P < 0.05$).

Медиана же п/я и с/я нейтрофилов достигала $5,6 \pm 0,92\%$ ($P > 0.05$) и $65,30 \pm 4,37\%$ ($P < 0.05$), $5,3 \pm 0,71\%$ ($P > 0.05$) и $61,12 \pm 3,66\%$ ($P < 0.05$), $4,2 \pm 0,9\%$ ($P > 0.05$) и $55,6 \pm 3,8\%$ ($P < 0.05$) соответственно степеням тяжести ИТП

Средние показатели СОЭ также как и в основной группе оказались выше при всех степенях тяжести ИТП чем в контрольной группе в 1,2 ($8,9 \pm 1,5$ мм/ч против $7,2 \pm 1,4$ мм/ч; $P < 0.05$); 1,4 ($8,9 \pm 1,5$ мм/ч против $7,2 \pm 1,4$ мм/ч; $P < 0.05$) и 1,75 ($9,8 \pm 1,2$ мм/ч против $7,2 \pm 1,4$ мм/ч; $P > 0.05$) раза соответственно.

Таким образом, по данным ОАК можно заключить о наличии всех признаков ИТП: снижение концентрации гемоглобина цитопении (снижение числа эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов), абсолютной нейтропении, относительного лимфоцитоза и ускорение СОЭ.

Заключение. Таким образом, наряду с основным лабораторным критерием ИТП наличием различной степени тяжести снижения тромбоцитов

изменения со стороны гематологических показателей периферической крови характеризовались снижением гемоглобина и эритроцитов, соответствовавшие легкой (при умеренной и среднетяжелой тромбоцитопении) и средней степени (при тяжелой тромбоцитопении) тяжести анемии. Наряду с этим, со стороны других показателей периферической крови сдвигов от медианы нормы, за исключением среднего содержания базофилов, при отклонении остальных показателей от медианы в контрольной группе все они находились в пределах нормы.

Следовательно комплексный анализ гемограммы у больных с тромбоцитопенией позволяет выявлять скрытые формы нарушений гемостаза, уточнять нозологическую принадлежность заболевания и оптимизировать тактику ведения пациентов. Все это обосновывает диагностическую значимость морфологических изменений тромбоцитов и индексов гемограммы как доступных маркеров стратификации тяжести заболевания и прогноза.

Список литературы

1. Маткаримова Д.С. Клинико-гематологические особенности тромбоцитопений у детей и взрослых. Медицинский журнал Узбекистана. 2022;3:45–52.
2. Маткаримова Д.С., соавт. Диагностическое значение показателей гемограммы при тромбоцитопениях. Центральное-азиатский журнал. 2023;2(1):28–34.
3. Amra F., Saleh S., Alimuddin S., Bakri S., Syahrani F., Zainuddin A.A. Association of mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) with the degree of immune thrombocytopenia purpura (ITP). Journal Medical Libanais. 2025;72(1):15–20.
4. Cooper N., Ghanima W. Immune thrombocytopenia. New England Journal of Medicine. 2022;381(10):945–955.

5. González-López T.J. Immune thrombocytopenia (ITP): diagnosis and treatment. *Frontiers in Medicine*. 2024;11:1385113.
6. González-López T.J. Immune thrombocytopenia: diagnosis and treatment (Volume II). *Frontiers in Medicine*. 2025;12:1756865.
7. Huang K. Novel therapeutics for immune thrombocytopenia: an evolving treatment landscape. *Expert Review of Hematology*. 2026;19(1):17–31.
8. Kuter D.J. Advances in the pathophysiology and treatment of immune thrombocytopenia. *Hematology ASH Education Program*. 2023;2023(1):465–474.
9. Mititelu A., Onisâi M.C., Roșca A., Vlădăreanu A.M. Current understanding of immune thrombocytopenia: pathogenesis and treatment options. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024;25(4):2163.
10. Noris P., Balduini C.L. Platelet size and inherited thrombocytopenias. *British Journal of Haematology*. 2021;193(2):220–230.
11. Uzun G., Bakchoul T., Lengerke C., Moyses M. Immune thrombocytopenia: current diagnostics and therapy. *Innere Medizin*. 2024;65(12):1225–1237.
12. Yan X., Yun Z., Tian L., Li H., Tian S., Wang J. Immune thrombocytopenia: a review of pathogenesis and current treatment. *Discover Medicine*. 2024;1:57.
13. Zakharov S.G. Immune thrombocytopenia: literature review. *Oncohematology*. 2024;19(3):34–44.